

Station: Herstellung Arbeitsbedingungen

Wähle dein Szenario!

von **A** (Arbeitsbedingungen gut
(wenig Steinchen))
 bis **D** (Arbeitsbedingungen schlecht
(viele Steinchen))

Leitfragen:

Die Leitfragen helfen dir dabei, Unterschiede zwischen den Szenarien schrittweise zu verstehen und den Überblick zu behalten.

keinen
Stein

A

B

C

D

Ich habe ein eigenes Smartphone o.ä. [A].

\

Fairphone /
SHIFTphone.

iPhone /
Samsung /
Nothing.

Google Pixel /
Huawei /
Xiaomi.

Mein Smartphone ist ...

... von
Verwandten
bekommen.

... gebraucht
gekauft.

\

... neu gekauft.

Das Smartphone ist ... alt.

... > 3 Jahre

... 3 Jahre

... 1-2 Jahre

... < 1 Jahr

Wenn das Gerät nicht mehr
gebraucht wird, werde ich es
...

... weiter-
geben.

... fachgerecht
entsorgen /
zum Recycling
geben.

... in die
Schublade
legen.

... weg-
schmeißen.